

Salud mental juvenil tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma. Análisis multivariante de los efectos de la exposición directa e indirecta

Youth mental health after the eruption of the Tajogaite volcano on La Palma. Multivariate analysis of the effects of direct and indirect exposure

Ana Goretty Padrón-Armas

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), España.
Universidad de La Laguna, España
apadron@iesa.csic.es

Juan Vianney Trujillo González

Universidad de La Laguna, España
jtrujigo@ull.edu.es

Recibido: 10/02/2025

Aceptado: 10/03/2025

Formato de citación:

Padrón-Armas, A.G., Trujillo González, J.V. (2025). Salud mental juvenil tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma. Análisis multivariante de los efectos de la exposición directa e indirecta. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 105, 143-155, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/agoretty.pdf>

Resumen

Antecedentes. La erupción del volcán Tajogaite en La Palma (2021) fue un evento traumático con graves repercusiones materiales y sociales. *Objetivo.* Este estudio analiza su impacto en la salud mental de la juventud insular desde un enfoque biopsicosocial y con perspectiva de género. *Metodología.* Aplicación de cuestionario a alumnado de enseñanzas secundarias (M=15,55 años; DT=2,556; 51,5% mujeres y 48,5% hombres) de La Palma (n=612) y del resto de islas de la provincia (n=909) para evaluar la prevalencia de ansiedad, bajo autoconcepto y soledad no deseada por zonas. Se realizó un análisis multivariado de la varianza (MANOVA) para estudiar las diferencias respecto a los indicadores psicosociales de estudio según la zona de exposición al volcán, el sexo y el grupo educativo. El tamaño del efecto se estimó mediante η^2 . Se utilizó el análisis de varianza univariado (ANOVA) para identificar diferencias específicas entre variables. Para las comparaciones entre grupos, se utilizó la prueba post hoc HSD de Tukey, con el fin de controlar la tasa de error Tipo I. La significación se estableció en $p < ,10$; $p < ,05$; y $p < ,01$. *Resultados.* Los resultados revelan

un efecto significativo derivado de la zona de análisis, donde el alumnado de la zona de exposición directa al volcán muestra una menor incidencia de problemáticas relacionadas con la salud mental, asimismo, se confirma la mayor prevalencia femenina respecto a estos problemas. *Conclusión.* Se concluye que la juventud palmera ha desarrollado una resiliencia positiva tras la crisis volcánica, lo que resalta la importancia de comprender los efectos psicosociales de los desastres naturales para diseñar estrategias de intervención más eficaces.

Palabras clave

Juventud, salud mental, desigualdades de género, resiliencia, volcán Tajogaite.

Abstract

Background. The eruption of the Tajogaite volcano on La Palma (2021) was a traumatic event with serious material and social repercussions. **Objective.** This study analyses its impact on the mental health of the island's youth from a biopsychosocial and gender perspective. **Methodology.** Application of a questionnaire to secondary school students (M=15.55 years; SD=2.556; 51.5% female and 48.5% male) from La Palma (n=612) and the rest of the islands of the province (n=909) to assess the prevalence of anxiety, low self-concept and unwanted loneliness by area. A multivariate analysis of variance (MANOVA) was performed to study the differences in the psychosocial indicators under study according to the area of exposure to the volcano, gender and educational group. The effect size was estimated using η^2 . Univariate analysis of variance (ANOVA) was used to identify specific differences between variables. For between-group comparisons, Tukey's HSD post hoc test was used to control for Type I error rate. Significance was set at $p < .10$; $p < .05$; and $p < .01$. **Results.** The results reveal a significant effect derived from the area of analysis, where students in the area of direct exposure to the volcano show a lower incidence of problems related to mental health, as well as confirming the higher prevalence of these problems among females. **Conclusion.** It is concluded that Palm Island youth have developed positive resilience after the volcanic crisis, which highlights the importance of understanding the psychosocial effects of natural disasters in order to design more effective intervention strategies.

Keywords

Youth, mental health, gender inequalities, resilience, Tajogaite volcano.

1. Introducción

Cuando la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a las tensiones de la vida, desarrollar sus habilidades, aprender, trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno (OMS, s.f.), se subentiende que esta condición depende tanto de factores protectores como de aquellos que la socavan, entre los que se incluyen elementos sociológicos y ambientales. Aunque la resiliencia generalizada es fundamental, la exposición a circunstancias adversas incrementa el riesgo de sufrir dolencias asociadas a la salud mental.

La erupción del volcán Tajogaite, en el Parque Natural de Cumbre Vieja, que se inició el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días, constituye el evento volcánico más prolongado registrado en La Palma. La lava afectó directamente a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, arrasando más de 1.200 hectáreas, destruyendo 1.700 edificaciones y provocando la evacuación de más de 7.000

personas. Además, dañó infraestructuras clave, como 73 kilómetros de carreteras, lo que limitó la movilidad y paralizó gran parte de la actividad económica. En el ámbito educativo, los efectos de la erupción se sumaron al impacto previo de la pandemia de la Covid-19, afectando la continuidad del aprendizaje y agravando los problemas de salud mental en la juventud (INJUVE, 2020).

El proyecto «Resurgir de entre las cenizas. El volcán Tajogaite y las consecuencias para la salud de la población joven de La Palma», financiado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna (2024), ha brindado la oportunidad de investigar, desde una perspectiva sociológica, los efectos de este desastre en la salud mental de la juventud. La isla fue declarada zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (ZAEPC, anteriormente conocida como Zona Catastrófica) a raíz de la erupción (Real Decreto-ley 20/2021, 2021). Comprender el impacto de un desastre de esta magnitud es fundamental para diseñar estrategias de intervención psicosocial que resulten oportunas y eficaces.

Entre los indicadores relevantes para evaluar la salud mental en contextos de crisis se encuentran la ansiedad, el autoconcepto y la soledad no deseada. Asimismo, factores como el contexto social, la red de apoyo, las características individuales y el grado de exposición al evento influyen en la forma en que las personas afrontan las secuelas emocionales. La resiliencia comunitaria, el acceso a recursos de salud mental y la reconstrucción del tejido social desempeñan roles clave en la recuperación tras el desastre.

La elección de la población objeto de estudio responde a la evidencia de que los problemas de salud mental han aumentado entre los adolescentes (Fortea *et al.*, 2023). La juventud fue, de hecho, el colectivo más afectado durante la pandemia de Covid-19, experimentando una disminución significativa de su salud mental, un impacto catalogado como sistemático, profundo y desproporcionado en comparación con el resto de la población (Ahrendt *et al.*, 2021; OIT, 2020). La falta de atención en etapas tempranas puede generar consecuencias que se extienden hasta la adultez, afectando el bienestar integral.

Finalmente, es crucial considerar el ámbito geográfico de La Palma, una de las islas del archipiélago canario de origen volcánico. La abrupta orografía de la isla delimita de forma natural las zonas afectadas directamente por la erupción, configurando un mapa situacional que trasciende los institucionalismos municipales. Además, el concepto de insularidad contribuye a la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia, elementos esenciales para comprender el impacto psicosocial de los desastres en zonas insulares y ultraperiféricas¹.

2. Marco teórico

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual las personas pueden afrontar las tensiones normales de la vida, desarrollar sus habilidades, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). Este concepto resalta su papel esencial en el bienestar general, ya que influye en la capacidad para establecer relaciones, estudiar, trabajar y tomar decisiones fundamentales en la vida.

En el caso de la juventud, la salud mental adquiere una relevancia especial debido a los cambios físicos, emocionales y sociales característicos de esta etapa. La adolescencia es un período de notable vulnerabilidad, en el que la exposición a

¹ La declaración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea se encuentra recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su artículo 349, que reconoce a Canarias como una de las regiones ultraperiféricas (RUP).

situaciones de crisis –ya sea una pandemia o un desastre natural– puede exacerbar trastornos como la ansiedad, la depresión o la soledad (OMS, 2024). Los desastres naturales y las crisis humanitarias tienen efectos devastadores sobre la salud mental, aumentando la prevalencia de trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad (Goldmann & Galea, 2014; Masten & Narayan, 2012). Entre los factores de riesgo destacan la exposición directa al evento, la pérdida de seres queridos, el desplazamiento forzado y la falta de recursos para enfrentar la crisis. En contraposición, factores de protección –como el apoyo social, la intervención psicológica temprana y la resiliencia comunitaria– pueden mitigar estos efectos y favorecer la recuperación (Norris *et al.*, 2002).

Los determinantes sociales de la salud desempeñan un papel crucial en este proceso. Elementos como el contexto socioeconómico, el acceso a recursos, el género, el nivel educativo y las redes de apoyo influyen significativamente en el bienestar emocional, pudiendo agravar o favorecer la recuperación ante situaciones adversas (Lund *et al.*, 2010; Patel *et al.*, 2007). Por ejemplo, la falta de servicios sanitarios adecuados y de apoyo social puede aumentar la incidencia de problemas de salud mental en poblaciones vulnerables.

El locus de control es otro concepto clave en el estudio de la respuesta a desastres naturales. Las personas con un locus de control interno, que creen poder influir en los eventos que experimentan, tienden a desarrollar una mayor resiliencia y a adoptar estrategias de afrontamiento más efectivas (Gaborit, 2006; Belmar *et al.*, 2012). En contraste, aquellas con un locus de control externo, que atribuyen los resultados a factores externos como el destino, pueden experimentar respuestas inadaptadas y un mayor impacto emocional (Folkman, 1984). Este aspecto es especialmente relevante en el contexto de la erupción del volcán de La Palma, donde la percepción de control puede modular la respuesta psicológica al desastre.

El género también se erige como un importante factor de riesgo para la salud mental. Las mujeres, en general, reportan mayores niveles de ansiedad y depresión, lo cual se asocia a factores como la carga de cuidados, la violencia de género y la discriminación estructural (Seedat *et al.*, 2009). Además, el nivel educativo y las redes de apoyo resultan determinantes, ya que un mayor nivel educativo y una red social sólida favorecen la capacidad de afrontamiento y reducen la vulnerabilidad ante situaciones de crisis (Bjelland *et al.*, 2008; Kawachi & Berkman, 2001).

La pandemia de Covid-19 evidenció un deterioro significativo en la salud mental de la juventud, aumentando sentimientos de tensión, ansiedad y soledad (Eurofound, 2021), manifestaciones que guardan similitud con aquellas observadas en el Trastorno de Estrés Post Traumático tras eventos catastróficos (Echeburúa, 2010). En este estudio se analizan tres indicadores clave: la ansiedad, el autoconcepto y la soledad. La ansiedad se entiende como una respuesta natural ante la amenaza o incertidumbre, que, de intensificarse o prolongarse, puede convertirse en un trastorno con graves implicaciones para la salud mental (World Health Organization, 2022). El autoconcepto se define como una construcción dinámica y multifacética que involucra la percepción que tiene una persona de sí misma, influenciada por factores intrínsecos y extrínsecos, y que abarca tanto la valoración general como la autoimagen en áreas específicas (Neff, 2016; Harter, 2012). La soledad se concibe como una experiencia subjetiva de insatisfacción en las relaciones sociales, caracterizada por la desconexión emocional y física, lo que puede desencadenar problemas emocionales significativos (Cacioppo & Patrick, 2008; Cacioppo *et al.*, 2002; Masi *et al.*, 2011).

Finalmente, es importante destacar que las dinámicas interindividuales que estructuran la experiencia de la salud mental no se limitan a sentimientos aislados, sino

que configuran colectividades. En contextos insulares, la insularidad se ha convertido en un concepto clave para comprender la pertenencia y las dinámicas de movilidad juvenil (Baldacchino, 2006). Además, los desastres naturales pueden generar no solo incertidumbre, sino también movilización y transformación a través de la resiliencia comunitaria (Felli & Castree, 2012). En este sentido, los proyectos comunitarios surgidos tras la erupción del volcán –como «Revivir El Valle» y «Volcán de Talento»– han resultado fundamentales para transformar la adversidad en una oportunidad de cohesión social y resiliencia (Arroyo Díaz, 2022).

El objetivo principal de este estudio es aproximarse a la salud mental de la población joven de La Palma en el contexto post-erupción, considerando la interacción de factores individuales, sociales y contextuales.

3. Metodología

Diseño de la investigación

En el marco del proyecto «Resurgir de entre las cenizas. El volcán Tajogaite y las consecuencias para la salud de la población joven de La Palma» se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo con enfoque cuantitativo, cuyo objetivo fue analizar la situación respecto a adicciones y salud mental en la población joven de la isla de La Palma.

Participantes

La población objeto de estudio estuvo compuesta por alumnado de enseñanzas secundarias de La Palma, incluyendo estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de 14 a 29 años. No se realizó un diseño muestral previo, ya que se buscó abarcar la totalidad del universo poblacional. Para ello, se distribuyó el cuestionario en todos los centros educativos de la isla que cumplían con el criterio de participación (alumnado matriculado en el año académico 2024/2025). La muestra final quedó conformada por 1.521 encuestas completadas, con la siguiente distribución:

- La Palma: 612 encuestas.
- Resto de la provincia: 909 encuestas.

Instrumentos

El instrumento principal de recogida de datos fue una encuesta autoadministrada a través de la plataforma *Limesurvey*. El cuestionario utilizado fue una adaptación reducida del estudio ESTUDES (Ministerio de Sanidad, 2023), diseñado para evaluar el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Se incluyó un módulo específico de salud mental para el estudio de la prevalencia de posibles trastornos asociados.

Este módulo evaluó tres dimensiones mediante los siguientes instrumentos:

- Ansiedad: Se utilizó la escala GAD-7 (Spitzer *et al.*, 2006), un instrumento validado para la identificación del Trastorno de Ansiedad Generalizada, con puntuaciones de corte que permiten clasificar la ansiedad en leve, moderada y severa.
- Autoconcepto: Se empleó la escala de Rosenberg (1965), que evalúa la percepción de la propia identidad y autoestima, con valores teóricos entre 10 (baja autoestima) y 40 (alta autoestima).
- Soledad: Se aplicó el índice de Impacto sobre el Malestar Asociado a la Soledad (IMAS), creado a partir del módulo adicional del Informe de Juventud Española

(INJUVE, 2020) a raíz de la pandemia, que recogía estados emocionales relacionados con la soledad, pero no exclusivos (desánimo, estrés, problemas para dormir, etc.). La escala de respuesta varía de 1 a 5, donde valores más altos indican un mayor sentimiento de soledad (Rodríguez *et al.*, inédito).

Procedimiento

La aplicación de la encuesta fue autoadministrada a través de la plataforma Limesurvey, en coordinación con los equipos directivos, jefaturas de estudios y profesorado de los centros educativos. La actividad se realizó en horario lectivo bajo la supervisión del profesorado.

Los datos provinciales utilizados para la comparativa provienen del proyecto «¿Somos lo que vemos y escuchamos? Influencia de la cultura en la violencia contra las mujeres», financiado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Su cuestionario aplicó un módulo de salud equivalente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con una muestra total de 1.078 participantes. Para evitar duplicidades, se eliminaron los datos de La Palma, quedando una muestra de comparación de 909 encuestas.

Análisis estadístico

El análisis de datos se realizó con el software SPSS, versión 25. Se generó un único conjunto de datos integrando las encuestas de La Palma y del resto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La delimitación geográfica de análisis atiende a: zona afectada o de exposición directa (municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte); zona no afectada o de exposición indirecta (resto de municipios de La Palma); y resto de la provincia (islas de El Hierro, La Gomera y Tenerife).

Para evaluar diferencias entre el alumnado según la zona de residencia (zona de exposición directa, zona de exposición indirecta y resto de la provincia como variable de control), el sexo y el grupo educativo (ESO y Bachillerato), se aplicó un análisis multivariado de la varianza (MANOVA). Este análisis permite examinar el efecto conjunto de las variables independientes sobre los tres indicadores de salud mental: IMAS, GAD-7 y Autoconcepto.

Posteriormente, se realizaron análisis de varianza univariados (ANOVA) para identificar diferencias específicas en cada variable dependiente. Para las comparaciones entre grupos, se utilizó la prueba post hoc HSD de Tukey, con el fin de controlar la tasa de error Tipo I. El tamaño del efecto se estimó mediante η^2 .

Ficha técnica

- **Ámbito:** Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
- **Universo:** Alumnado de ESO (3º y 4º) y Bachillerato de centros públicos, de ambos sexos.
- **Tamaño de la muestra:** 1.521 cuestionarios completados.
- **Ponderación:** No procede.
- **Error muestral:** $\pm 2,44\%$ para un nivel de confianza del 95% (suponiendo muestreo aleatorio simple).
- **Puntos de muestreo:** Centros educativos de enseñanza secundaria.
- **Periodo de recogida de datos:** 2 de octubre de 2024 - 30 de enero de 2025.

4. Resultados

Descriptivo

En la tabla 1 se detalla la distribución de la muestra por sexo, grupo educativo y zona.

Tabla 1. Distribución de la muestra por zonas, sexo y grupo educativo

		Zona afectada La Palma	Zona no afectada La Palma	Resto de la Provincia	Total
Sexo	Hombre	48,3%	46,3%	49,1%	48,5%
	Mujer	51,7%	53,7%	50,9%	51,5%
Grupo educativo	Eso	64,3%	49,4%	56,8%	57,5%
	Bachillerato	35,7%	50,6%	43,2%	42,5%

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de varianza de medias MANOVA y ANOVA

El análisis MANOVA, utilizando la Lambda de Wilks como estadístico multivariado, permite evaluar el efecto global de la zona, el sexo y el grupo educativo sobre las tres variables dependientes relacionadas con la salud mental del alumnado. Los resultados muestran diferencias significativas en las tres variables dependientes en función de la exposición directa, indirecta o nula a la erupción volcánica ($F(6, 3014)=4,793, p<0,001, \eta^2=0,009$), tal como se presenta en la tabla 2. Aunque el tamaño del efecto es pequeño, se observa una variabilidad entre las zonas que subraya la influencia del entorno afectado por el volcán en la mejor salud mental del alumnado. Estos resultados son de interés dentro del contexto del estudio.

Tabla 2. Efectos globales del análisis MANOVA

Indicador	Z.A. <i>M (DT)</i>	Z.N.A. <i>M (DT)</i>	R.P. <i>M (DT)</i>	F	<i>p</i>	ηp^2
IMAS	15,72 (5,82)	16,88 (6,66)	17,12 (5,64)			
GAD-7	6,02 (4,77)	7,37 (5,26)	7,14 (5,19)	4,794	0,000	0,009
Autoconcepto	28,84 (5,67)	27,81 (5,95)	28,81 (5,80)			
Indicador	Hombre <i>M (DT)</i>		Mujer <i>M (DT)</i>	F	<i>p</i>	ηp^2
IMAS	14,82 (5,61)		18,55 (5,54)			
GAD-7	5,75 (4,74)		7,98 (5,24)	38,636	0,000	0,071
Autoconcepto	29,95 (5,66)		27,46 (5,68)			
Indicador	ESO <i>M (DT)</i>		Bach. <i>M (DT)</i>	F	<i>p</i>	ηp^2
IMAS	16,18 (5,89)		17,48 (5,76)			
GAD-7	6,58 (5,09)		7,33 (5,13)	12,034	0,000	0,023
Autoconcepto	28,63 (5,97)		28,72 (5,55)			

Fuente: Elaboración propia. Nota: *M*=media, *DT*=desviación típica, Z.A.=Zona afectada, Z.N.A.=Zona no afectada, R.P.= Resto de la provincia.

El sexo mostró un efecto global más pronunciado ($F(3, 1507)=38,636, p<0,001, \eta^2=0,071$), observándose un efecto medio-alto, lo que confirma que existen diferencias significativas importantes entre mujeres y hombres en las tres variables dependientes. El grupo educativo también presentó diferencias globales significativas ($F(3, 1507)=12,034, p<0,001, \eta^2=0,023$), aunque el tamaño del efecto es menor.

Las interacciones entre zona, sexo y grupo educativo no fueron significativas, lo que indica que los efectos observados se deben principalmente a los efectos principales y no a combinaciones específicas de factores. Por ejemplo, la interacción entre zona y sexo ($F(6, 3014)=0,758, p=0,603, \eta^2=0,002$) y entre zona y grupo educativo ($F(6, 3014)=1,611, p=0,132, \eta^2=0,003$) no alcanzaron significación estadística, lo que sugiere que el impacto diferencial de la zona es independiente del sexo y del grupo educativo. No obstante, la interacción entre zona y grupo educativo mostró valores más próximos a la significación estadística que la interacción entre zona y sexo. El resto de las interacciones tampoco presentaron significación estadística ni valores cercanos a ella.

La tabla 3 presentan los resultados del análisis univariado de varianza (ANOVA) segmentado por zona, sexo y grupo educativo, con el objetivo de evaluar si existen diferencias significativas en el malestar asociado a la soledad (IMAS), la ansiedad (GAD-7) y el autoconcepto en función del nivel de exposición (directa, indirecta o resto de la provincia).

Los resultados del ANOVA muestran diferencias significativas en los niveles de IMAS según la zona, especialmente en estudiantes de ESO, tanto en chicos ($F(2, 417)=3,576, p=0,029$) como, de forma más marcada, en chicas ($F(2, 452)=6,641, p=0,001$). En ambos casos, los niveles de malestar asociado a la soledad fueron menores en la zona afectada en comparación con el resto de la provincia. En el caso de las chicas, además, los niveles de IMAS fueron significativamente menores en la zona afectada en comparación con la zona no afectada. Específicamente, en ellas se observa que el resto de la provincia ($M=18,80$) y la zona no afectada ($M=17,74$) presentan valores más altos que la zona afectada ($M=16,67$).

En cambio, en Bachillerato no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque en las chicas se mantiene la misma tendencia, con menores niveles de IMAS en la zona afectada ($M=18,11$) en comparación con la zona no afectada ($M=19,45$) y el resto de la provincia ($M=19,51$).

Los resultados del análisis de la ansiedad (GAD-7) revelan diferencias significativas según la zona en algunos subgrupos del alumnado. En estudiantes de ESO, los chicos muestran diferencias significativas ($F(2, 417)=3,444, p=0,033$), evidenciándose mayores niveles de ansiedad en el resto de la provincia ($M=5,84$), seguidos de la zona no afectada ($M=4,81$), y con los niveles más bajos en la zona afectada ($M=4,59$). En las chicas de ESO se observa una tendencia significativa ($p<0,10$) que sigue el mismo patrón: menores niveles de ansiedad en la zona afectada ($M=6,87$), mayores en la zona no afectada ($M=7,72$) y los más altos en el resto de la provincia ($M=8,12$). En el grupo de Bachillerato, los chicos presentan diferencias significativas ($F(2, 314)=3,734, p=0,025$), con la menor incidencia de ansiedad en la zona afectada ($M=5,54$) y la mayor en la zona no afectada ($M=7,90$), siendo intermedios los niveles en el resto de la provincia ($M=6,12$). Por su parte, las chicas de Bachillerato no muestran diferencias significativas ($F(2, 326)=1,717, p=0,181$), aunque se mantiene la tendencia de menores niveles de ansiedad en la zona afectada ($M=7,37$) en comparación con la zona no afectada ($M=8,88$) y el resto de la provincia ($M=8,51$).

En cuanto al autoconcepto, los resultados son menos consistentes que los observados en el caso del IMAS y el GAD-7. Se identificaron diferencias significativas

($p < 0,05$) únicamente en el grupo de chicos de bachillerato, quienes presentaron un autoconcepto inferior en la zona no afectada; sin embargo, este hallazgo podría estar condicionado por otras variables no consideradas en el estudio. Esto se refuerza mediante los resultados de las pruebas de efectos Inter sujetos, donde se evidencia que tanto el IMAS ($F(2, 1509)=5,932, p=0,003, \eta^2=0,008$) como el GAD-7 ($F(2, 1509)=6,571, p=0,001, \eta^2=0,009$) mostraron diferencias estadísticamente significativas en relación con la variable zona, a diferencia del autoconcepto ($F(2, 1509)=2,909, p=0,055, \eta^2=0,004$).

El análisis indica que el malestar asociado a la soledad y la ansiedad sigue patrones claros de menor afectación en la zona impactada por el volcán Tajogaite. Sin embargo, hay una excepción en el grupo de chicos de ESO, donde los indicadores IMAS y GAD-7 muestran una incidencia similar tanto en la zona afectada como en la no afectada de La Palma, aun siendo en ambos casos inferior al resto de la provincia. Además, el efecto de la variable Zona es más pronunciado en el grupo educativo de ESO que en el de Bachillerato.

Tabla 3. Descriptivos y resultados del ANOVA para el IMAS, GAD-7 y Autoconcepto según zona, sexo y grupo educativo

Indica.	Grupo educ.	Sexo	Descriptivos			ANOVA			
			Zona afectada La Palma	Zona no afectada La Palma	Resto de la Provincia	F	gl	Sig.	
IMAS	ESO	H	13,36 (5,78)	13,18 (5,76)	14,76 (5,40)	3,576	2, 417	0,029	**
		M	16,67 (5,60)	17,74 (5,88)	18,80 (5,33)	6,641	2, 452	0,001	***
	Bach.	H	15,62 (5,24)	16,7 (6,89)	15,47 (5,21)	1,006	2, 314	0,367	
		M	18,11 (5,44)	19,45 (6,56)	19,51 (5,03)	1,778	2, 326	0,171	
GAD-7	ESO	H	4,59 (4,30)	4,81 (4,8)	5,84 (4,69)	3,444	2, 417	0,033	**
		M	6,87 (4,84)	7,72 (4,32)	8,12 (5,57)	2,424	2, 452	0,090	*
	Bach.	H	5,54 (4,87)	7,90 (4,92)	6,12 (4,75)	3,734	2, 314	0,025	**
		M	7,37 (4,66)	8,88 (5,88)	8,51 (5,12)	1,717	2, 326	0,181	
Auto-conc.	ESO	H	29,83 (5,67)	30,26 (5,75)	29,74 (5,24)	0,184	2, 417	0,832	
		M	27,83 (6,11)	25,84 (5,63)	27,70 (5,82)	2,622	2, 452	0,074	*
	Bach.	H	29,88 (4,88)	28,44 (6,55)	30,58 (5,22)	3,229	2, 314	0,041	**
		M	28,00 (5,18)	26,94 (5,22)	27,34 (5,47)	0,703	2, 326	0,496	

* $p < ,10$; ** $p < ,05$; *** $p < ,01$

Fuente: Elaboración propia.

La prueba post hoc de Tukey HSD reveló diferencias significativas en las variables IMAS y GAD-7 entre la zona afectada y las otras zonas, mientras que en el autoconcepto estas diferencias no resultaron consistentes (tabla 4). En concreto, tanto para el IMAS como para el GAD-7, el alumnado de la zona afectada se ubicó en un subconjunto estadísticamente distinto al de la zona no afectada y al del resto de la provincia, sin encontrar diferencias significativas entre estos dos últimos. Esto evidencia que la población expuesta directamente al volcán presenta menores niveles de malestar asociado a la soledad y de ansiedad. En contraste, en el autoconcepto, si bien se detectaron diferencias significativas entre la zona afectada y la zona no afectada, no se hallaron diferencias entre la zona afectada y el resto de la provincia. Dicho hallazgo sugiere que, a diferencia de las otras variables de estudio, el autoconcepto no se

relaciona directamente con la exposición a la erupción, sino que puede estar influido por otros factores locales o específicos de la zona no afectada.

Tabla 4. Prueba post hoc de Tukey HSD: Subconjuntos homogéneos

ZONA	N	Subconjuntos para $\alpha = 0.05$					
		IMAS		GAD-7		Autoconcepto	
		Subconjunto 1	Subconjunto 2	Subconjunto 1	Subconjunto 2	Subconjunto 1	Subconjunto 2
Zona afectada La Palma	381	15,73		6,02			28,84
Zona no afectada La Palma	231		16,88		7,38	27,81	
Resto de la Provincia	909		17,13		7,14		28,81
Sig.		1,000	0,817	1,000	0,797	1,000	0,998

Fuente: Elaboración propia.

5. Discusión

Uno de los hallazgos más relevantes y, en cierta medida, contraintuitivos de este estudio, es que el alumnado residente en la zona afectada por la erupción del volcán Tajogaite en La Palma presentó menores niveles de malestar asociado a la soledad (IMAS) y de ansiedad (GAD-7) en comparación con quienes viven en la zona no afectada y en el resto de la provincia. Estos resultados difieren de lo planteado en estudios previos (Goldmann & Galea, 2014; Masten & Narayan, 2012), lo que podría explicarse por la respuesta cooperativa y la movilización comunitaria tras el desastre. La evidencia sugiere que factores protectores específicos, como el apoyo social y las iniciativas comunitarias –por ejemplo, los proyectos «Revivir El Valle» y «Volcán de Talento» (Arroyo Díaz, 2022)– han contribuido a la mitigación de los efectos psicológicos adversos, promoviendo la cohesión social y la participación activa de la juventud en la reconstrucción, lo que refuerza el sentido de pertenencia y la resiliencia colectiva (Bolin & Stanford, 1998; Norris *et al.*, 2002).

Asimismo, el locus de control interno parece ser un mecanismo relevante para explicar estos resultados. Según Gaborit (2006) y Belmar *et al.* (2012), las personas que perciben tener control sobre su entorno afrontan de manera más efectiva las adversidades, generando respuestas emocionales más adaptativas, lo que se alinea con las ideas de afrontamiento activo presentadas por Folkman (1984).

En lo que respecta al autoconcepto, los resultados no revelaron diferencias significativas entre la zona afectada y el resto de la provincia, sugiriendo que esta dimensión podría estar determinada por otros factores sociales e individuales más que por la exposición directa a la erupción. Por otro lado, las diferencias observadas según el sexo –con las chicas reportando consistentemente mayores niveles de malestar y ansiedad, o un autoconcepto inferior– coinciden con estudios previos que evidencian la vulnerabilidad específica de las mujeres debido a factores estructurales (Seedat *et al.*, 2009).

Finalmente, las respuestas institucionales, tales como las políticas públicas y los programas de salud mental, desempeñan un papel crucial en la recuperación post-desastre. La intervención temprana y el apoyo psicológico resultan fundamentales para

abordar las secuelas a largo plazo y minimizar el impacto del trauma (OMS, 2018). Una respuesta efectiva requiere que las instituciones colaboren estrechamente con la comunidad, atendiendo a sus necesidades específicas y proporcionando un apoyo integral que asegure el bienestar emocional y social de las personas afectadas (Bourque *et al.*, 2006).

En conjunto, estos hallazgos aportan evidencia relevante al demostrar que, en contra de lo esperado, el alumnado expuesto directamente a la erupción del volcán presenta menores niveles de ansiedad y malestar asociado a la soledad. Esta investigación no solo amplía la literatura sobre el impacto de los desastres naturales en la salud mental de la juventud, sino que también subraya el papel fundamental de los factores protectores comunitarios como mecanismos de resiliencia, ofreciendo claves prácticas para el diseño de intervenciones específicas en futuras catástrofes.

6. Conclusiones

Los resultados de este estudio revelan que la exposición directa a la erupción del volcán de La Palma no ha provocado un deterioro generalizado en la salud mental de la juventud afectada; por el contrario, en términos de ansiedad y malestar asociado a la soledad se observan niveles más bajos en la zona afectada en comparación con otras áreas. Este hallazgo subraya la importancia del apoyo social, la cohesión comunitaria y las intervenciones específicas en la mitigación de los efectos psicológicos adversos derivados de los desastres naturales. Asimismo, la influencia de un locus de control interno emerge como un factor protector que favorece respuestas emocionales adaptativas ante situaciones traumáticas.

Desde la perspectiva de género, los datos confirman que las mujeres enfrentan mayores niveles de malestar y ansiedad, evidenciando una vulnerabilidad estructural que requiere la implementación de medidas específicas en la respuesta a crisis. Esto destaca la necesidad de que las políticas y estrategias de intervención consideren las desigualdades de género, orientándose especialmente a fortalecer el apoyo a la población femenina.

En conclusión, este estudio no solo aporta nuevas perspectivas sobre la relación entre desastres naturales y salud mental en la juventud, sino que también ofrece recomendaciones prácticas para optimizar las respuestas institucionales y comunitarias ante futuras crisis. Es esencial seguir investigando los mecanismos de resiliencia, tanto individuales como colectivos, y desarrollar estrategias y políticas inclusivas que mitiguen las desigualdades en materia de salud, especialmente en lo que respecta a las necesidades específicas de las mujeres jóvenes.

7. Agradecimientos

Al Consejo Social de la Universidad de La Laguna por la financiación otorgada para el desarrollo de este proyecto. Y a todos los centros educativos de enseñanzas secundarias de la isla de La Palma, entre quienes se encuentra el profesorado, colectivo indispensable para la correcta aplicación de los cuestionarios, y al alumnado, sin cuya participación directa este proyecto no hubiera podido desarrollarse.

8. Bibliografía

Ahrendt, D., Mascherini, M., Nivakoski, S., & Sándor, E. (2021). Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year. Publications Office of the European Union, Luxembourg. <https://doi.org/10.2806/76802>

- Arroyo Díaz, N. R. (2022). 'Revivir el Valle' con visión comunitaria: Un repaso a la historia de un proceso que nace con las contracciones de un volcán y la vocación de servir a la ciudadanía ya las administraciones de la isla de La Palma. *Cosmológica*, (2), 355-370.
- Baldacchino, G. (2006). Islands, Island Studies, Island Studies Journal. *Island Studies Journal*, 1(1), 3-18. <https://doi.org/10.24043/isj.185>
- Belmar, D., Bontes, M., Levi, Y., Moreno, J. P., & Rehbein, L. (2012). Estrés post-traumático, locus de control y fatalismo en adultos afectados por el terremoto del 27 de febrero en la ciudad de Angol. *Salud & Sociedad*, 3(1), 10-18.
- Bjelland, I., Dahl, A. A., Haug, T. T., & Neckelmann, D. (2008). The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale: An updated literature review. *Journal of Psychosomatic Research*, 52(2), 69-77. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(01\)00296-3](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(01)00296-3)
- Bolin, R., & Stanford, L. (1998). The Northridge earthquake: Community-based approaches to unmet recovery needs. *Disasters*, 22(1), 21-38.
- Bourque, L. B., Siegel, J. M., & Kano, M. (2006). The mental health consequences of disaster: The case of Hurricane Katrina. *American Journal of Public Health*, 96(8), 1291-1297.
- Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). *Loneliness: Human nature and the need for social connection*. W. W. Norton & Company.
- Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Crawford, L. E., Ernst, J. M., Burleson, M. H., Kowalewski, R. B., Malarkey, W. B., Van Carter, E. & Berntson, G. G. (2002). Loneliness and health: Potential mechanisms. *Psychosomatic medicine*, 64(3), 407-417.
- Echeburúa, E. (2010). El desafío de la prevención en estrés postraumático: ¿cómo sobrevivir a un desastre? *Terapia psicológica*, 28(2), 147-154.
- Eurofound, Nivakoski, S., Ahrendt, D., Mascherini, M. and Sándor, E., Living, working and COVID-19 (Update April 2021) - Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2806/76802>
- Felli, R., & Castree, N. (2012). Neoliberalising adaptation to environmental change: Foresight or foreclosure? *Environment and Planning A*, 44(1), 1-4.
- Folkman, S. (1984). Control personal y estrés y procesos de afrontamiento: un análisis teórico. *Revista de personalidad y psicología social*, 46 (4), 839.
- Fortea, A., Fortea, L., Gómez-Ramiro, M., Fico, G., Giménez-Palomo, A., Sagué-Vilavella, M., Pons, M. T., Vázquez, M., Baldaquí, N., Colomer, L., Fernández, T. M., Gutiérrez-Arango, F., Llobet, M., Pujal, E., Lázaro, L., Vieta, E., Radua, J., & Baeza, I. (2023). Upward trends in eating disorders, self-harm, and suicide attempt emergency admissions in female adolescents after COVID-19 lockdown. *Span J Psychiatry Ment Health*, Oct 5:S2950-2853(23)00036-4. <https://doi.org/10.1016/j.sjpmh.2023.09.003>
- Gaborit, M. (2006). Desastres y trauma psicológico. *Pensamiento psicológico*, 2(7), 25-25.
- Goldmann, E. & Galea, S. (2014). Mental Health Consequences of Disasters. *Annual Review of Public Health*, 35, 169-183. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182435>
- Harter, S. (2012). *The construction of the self: A developmental perspective*. Guilford Press.
- Instituto de la Juventud de España. (2020). Informe Juventud en España 2020. INJUVE.

- Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. *Journal of Urban Health*, 78(3), 458-467. <https://doi.org/10.1093/jurban/78.3.458>
- Lund, C., Breen, A., Flisher, A. J., Kakuma, R., Corrigall, J., Joska, J. A., & Patel, V. (2010). Poverty and common mental disorders in low and middle income countries: A systematic review. *Social Science & Medicine*, 71(3), 617-628. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.04.027>
- Masi, C. M., Chen, H. Y., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2011). A meta-analysis of interventions to reduce loneliness. *Personality and social psychology review*, 15(3), 219-266.
- Masten. A. S. & Narayan, A. J. (2012): Child Development in the Context of Disaster, War, and Terrorism: Pathways of Risk and Resilience. *Annual Review of Psychology*, 63, 227-257. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100356>
- Ministerio de Sanidad. (2023). Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2023. Plan Nacional sobre Drogas, OEDA.
- Neff, K. (2011). *Self-compassion*. Hachette UK.
- Norris, F. H., Friedman, M. J., Watson, P. J., Byrne, Ch. M., Diaz, E. & Kaniasty, K. (2002). 60,000 Disaster Victims Speak: Part I. An Empirical Review of the Empirical Literature, 1981-2001. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 65 (3), 207-239. <https://doi.org/10.1521/psyc.65.3.207.20173>
- Organización Internacional del Trabajo (2020). Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being. <https://www.ilo.org/publications/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-well-being>
- Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Salud mental. Recuperado el 30 de enero de 2025 de <https://www.who.int/es/health-topics/mental-health>
- Organización Mundial de la Salud (s.f.). Salud mental de los adolescentes. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Patel, V., Flisher, A. J., Hetrick, S., & McGorry, P. (2007). Mental health of young people: a global public-health challenge. *The Lancet*, 369(9569), 1302-1313.
- Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. BOE, núm. 239, de 6 de octubre de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/20/con>
- Rosenberg, M. (1965). Rosenberg Self-Esteem Scale. *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t01038-000>
- Seedat, S., Williams, D. R., & Lanza, S. T. (2009). Gender differences in depression and anxiety: The role of gender-related stressors. *Psychiatric Clinics of North America*, 32(2), 251-264. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.03.001>
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). GAD-7, Generalized Anxiety Disorder 7-item. *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t02591-000>
- World Health Organization. (2022). La salud mental en las situaciones de emergencia. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies>

* * *

Ana Goretty Padrón Armas (<https://orcid.org/0000-0002-6230-5892>) es Doctoranda en Estudios Interdisciplinarios de Género (ULL). Graduada en Sociología (ULL). Investigadora (IESA-CSIC).

Juan Vianney Trujillo González (<https://orcid.org/0000-0002-4114-3425>) es Doctorando en Estudios Interdisciplinarios de Género (ULL). Graduado en Sociología (ULL). Investigador (ULL).